

ZAMONAVIY MANQURTLIK

Rahimova Sohiboxon Basirovna

Farg'ona shahar 43-maktab o'qituvchisi

99 991-13-31

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada Chingiz Aytmatovning “Asrga tatigulik kun” asari asosida manqurtlik tushunchasi va uning zamonaviy ko‘rinishlari tahlil qilinadi. Asardagi Jo‘lomon va Sobitjon obrazlari orqali jismoniy va ma‘naviy manqurtlikning tahlikali oqibatlari yoritilgan. Muallif tomonidan bugungi kunda internet, ijtimoiy tarmoqlar va sun‘iy intellekt kabi texnologiyalar ta‘sirida yuzaga kelayotgan ruhiy manqurtlikni tahlil etiladi. Maqolada milliy qadriyatlar, tarixiy xotira va mustaqil tafakkurni saqlash zarurligi haqida chuqur mulohazalar yuritiladi.*

***Kalit so‘zlar:** manqurtlik, Chingiz Aytmatov, Jo‘lomon, sun‘iy intellekt, ijtimoiy tarmoqlar, milliy qadriyatlar, mustaqil fikrlash.*

Kirish. Inson boshqa mavjudotlar kabi shunchaki yashash yoki mavjud bo‘lish uchun emas, balki yagona fikrlash qobiliyatiga ega aql sohibi bo‘lgani uchun ham, u o‘zligini anglashi, borliqni o‘rganishi va o‘zidan ,albatta, ijobiy iz qoldirishi lozim bo‘lgan tabiatning o‘ziga xos bo‘lagi bo‘lib yaralgan. Shuning uchun ham mehr, muhabbat, havas, hasad, insof, sadoqat, vijdon va insoniylik kabi sifatlarlar jamlanmasi faqat insoniyatgagina tegishlidir. Lekin yosh go‘dak o‘tib ulg‘ayar ekan, undagi jismoniy va aqliy salohiyat ham o‘tib, asta sekinlik bilan yaxshi va yomon odat hamda fazilatlari ham shakllanib boradi. Shu shakllanish insonning insonligini va boshqalardan farqini ko‘rsatib beradi.

Chingiz Aytmatovning “Asrga tatigulik kun” romanida inson ongini butunlay egallash, uni o‘z ildizidan, xotirasidan ayirish naqadar mudhish va xavfli ekanligi Jo‘lomon va Sobitjon obrazlarni orqali tasvirlanadi. Jungjanglar asirlarning sochini qirib, boshiga tuya terisidan tayyorlangan qalpoq kiygazadi. Jazirama quyosh tig‘ida asirlarning sochlari ichkariga o‘tib, tuya terisi boshini qisib, qattiq og‘riq va azobdan o‘tmishini, xotirasini va o‘zligini yo‘qotadi. Ko‘plari chidolmay o‘ladi, tirik qolganlari esa manqurtga aylanadi. Tushunyapsizmi, “Manqurtga?!”. Jo‘lomon ham ana shunday manqurtning biriga aylanadi. Asarda tasvirlanishicha, uning nigohi bo‘sh, yuragi sokin, ko‘rinishidan ozor bermaydigan, yuvosh hayvon kabidir. Ammo u na onasini, na otasini eslay oladi, hatto o‘zini ham eslolmaydi. “Ota”, “ona”, “Vatan” kabi so‘zlar esa unga umuman begona. Eng achinarlisi, u o‘z onasini ham tanimay, manqurtga aylantirgan shaxslarga quloq solib, o‘z onasining qotiliga aylanadi. Manqurtlik shunchaki jismoniy qullik emas, bu ruhiy halokatdir. Ular jismonan oddiy insonlar

bo'lishi mumkin, lekin ruhan va aqlan o'likdirlar. Bu qanday vahshiylik? Nahotki, o'zi kabi insonga shunchalik yomonlikni ravo ko'ra olishsa?

Metodologiya. Jo'lomon-ku aqli yo'q edi, ammo asar qahramonlaridan bir bo'lgan Sobitjon o'qimishli, bilimli zamonaviy inson bo'la turib, manqurtlikda Jo'lamondan qolishmaydi. Chunki unda ota-onasiga, xalqiga, millatiga, milliy qadriyatlarga nisbatan hurmat tushunchasining o'zi yo'q. Bunday kishilar eng zo'r olim bo'lishlari mumkin, lekin insoniylikka, milliy qadriyatlarga bepisand qaraydilar. Shuning uchun xalqimizda “Olim bo'lish oson, odam bo'lish qiyin” degan gap bor.

Jo'lamon haqiqiy jismonan va aqlan majburan manqurtga aylantirilgan bo'lsa, Sobitjon kabilar Sho'rolar davrida mansab va tashviqotlarga uchib, ma'nan manqurtga aylanishgan.

Muhokama. 21-asr manqurtlari deb, televizor, ijtimoiy tarmoqlar va kompyuter o'yinlari ta'siriga tushib, o'z fikriga ega bo'lmagan ayrim yoshlarni aytish mumkin. Ular televizor, ijtimoiy tarmoq va shu kabi axborotlar makonida o'zligini, milliylikni qadriyatlarini asta sekinlik bilan yo'qotib bormoqdalar. Bundaylar unchalik ko'p bo'lmasa-da, lekin kelajak uchun xavflidir.

Bilasizmi, yana nima bizni manqurtga aylantiradi? Bu - o'zligimizni, tariximizni, milliy qadriyatlarimizni, ona tilimizni, Vatanimizni hurmat qilmaslikdir. Bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlar ochildi-yu, ko'pchilik o'zligini yo'qotishga, o'z ildizidan uzoqlashishga ulgurdi. To'g'ri, ijtimoiy tarmoqning foydali tomonlari ham bor, lekin zararli jihatlari insoniyatga ko'proq ta'sir qilyapti. Ijtimoiy tarmoqlarda o'z Vatanning salbiy tomonlarini, kamchiliklarini boshqa millatlarga ko'rsatishadi. Bu Vatanni hurmat qilmaslik, qadrlamaslik, Vatanga xiyonatning boshlang'ich bosqichi yoki bir ko'rinishi bo'lishi mumkin. Hozir tillarni o'rganish urfga kirdi va hamma o'rganyapti va bu yaxshi, ammo o'z nutqimizda xorijiy so'zlarni qo'shib gapirish tilimizga bo'lgan hurmatsizlikdir.

“Biz hech kimga qul emasmiz, hech kimga bo'ysunmaymiz, biz “manqurt” emasmiz” deyishingiz mumkin, lekin ko'pchiligimiz adashyapmiz. Chunki allaqachon sun'iy intellekt bizni va fikrlarimizni, xohishlarimizni boshqarishni boshlagan. Hozir hamma butun jahon internet tarmog'idan foydalanadi, va tashrif buyurilgan sahifalar tahlil qilinib, har bir foydalanuvchi haqida ma'lumotlar yig'ilib, sizning yoshingizga, jinsingizga, qiziqishingizga va geografik joylashuvingizga qarab ma'lumotlarni saralab boradi. Biror sahifaga tashrif buyurganingizda yoki qidiruvga berganingizda esa sizga, to'plangan ma'lumotlar asosida sizga mos axborot, reklama va tashviqot ma'lumotlarini yuboradi va juda ko'p holatlarda, siz bu qarmoqqa ilinasiz. Bu esa sizga internet tarmog'iga va ijtimoiy tarmoqlarga bo'lgan qaramlikni orttiradi, chunki u sizga doim sizga to'g'ri keladigan va yoqadigan ma'lumotlarni uzatadi.

Natija. Hozirgi kundagi Manqurtlikka olib kelayotgan texnologiyaning eng xavflisi - multimodal Sun'iy intellektlardir. Bunday sun'iy intellektlar siz bilan inson kabi so'zlasha oladi, ohangingizga va ko'rinishingizga qarab psixologik holatingizni aniqlay oladi va shunga mos ravishda har qanday savolingizga javob qaytaradi. Bu esa insonlarning fikrlashini va kreativligini so'ndiradi hamda insonni yolg'izlikka undaydi.

Hozirda ko'plab g'arb mamlakatlarida sun'iy intellektga qaramlik jadallik bilan oshib bormoqda. Hatto kundalik maslahatchisiga aylanib ulgurdi, bugun qanday ovqat tayyorlashini, qanday kiyim kiyishini, qanday mashg'ulotlar bilan shug'ullanishini va ko'chaga chiqish yoki chiqmasligini ham undan so'rashmoqda. Bu esa insonlarning mustaqil fikrlashi va erkini yo'qotishiga, ya'ni zamonaviy “manqurt”likka olib kelmoqda.

Xulosa. Xulosa o'rnida shuni aytmoqchimanki, biz barcha tillarni, texnologiyalarni, boshqa xalq tarixi va madaniyatlarini doimiy o'rganib, ulardan ijobiylarini o'zlashtirib, salbiylaridan uzoqlashishimiz kerak. Internet va ijtimoiy tarmoq hamda sun'iy intellektlardan oqilona foydalanib, milliy o'zligimizni yo'qotmasdan yurtimiz ravnaqiga hissa qo'shmog'imiz lozim.

Biz doim o'z Vatanimizga, millatimizga, fikrimizga, tilimizga, tariximizga, milliy g'ururimizga, qadriyatimizga sodiq bo'lganimizdagina manqurtga aylanmay, o'zligini yo'qotmagan haqiqiy inson bo'la olamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Aytmatov Ch. Asrga tatigulik kun. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 1982. – 368 b.
2. Baxtiyorov S. Yoshlar va ma'naviy tahdidlar. – Toshkent: O'zbekiston, 2019. – 220 b.
3. Ergashev Q. Zamonaviy axborot texnologiyalari va jamiyat. – Toshkent: Innovatsiya, 2020. – 185 b.
4. Karimov I. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: Ma'naviyat, 2008. – 176 b.
5. Qodirov A. Inson va jamiyat. – Toshkent: O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi, 2015. – 294 b.
6. Raximov A. Axborot xavfsizligi va ma'naviyat. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2021. – 201 b.
7. To'raqulov M. Ma'naviy tahdidlar va ularga qarshi kurashish yo'llari. – Samarqand: Zarafshon, 2018. – 168 b.
8. “Zamonaviy jamiyatda manqurtlik muammolari” // Ma'naviyat jurnali. – 2021. – №4. – B. 22–27.
9. “Yoshlar va axborot makoni: muammo va echimlar” // O'zbekiston pedagogik axborotnomasi. – 2022. – №2. – B. 45–51.